

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамуррад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Esonturdiyeva Dilnoza,

tayanch doktorant

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Denov, O'zbekiston

d.esonturdiyeva@dtpi.uz

O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Maqolada pragmalingvistikaning asosiy tadqiqot predmetlaridan biri bo'lgan deyksislar tadqiqot obyekti sifatida tanlangan. Xususan, deyktik birliklarning tilda qanday so'zlar bilan ifodalanishi, ularning nechta asosiy turlari mavjud ekanligi atroflicha bayon etiladi. Shuningdek, o'zbek tilidagi diniy matnlarda deyksislarning qay darajada faol ishtirok etishi va matnning pragmatik tahlilida qanday ahamiyatga ega ekanligi o'rganiladi. Tahlillar Qur'oni Karimning 67-surasi (Mulk surasi)ning shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub o'zbek tilidagi tarjimasi misolida olib borilgan. Tanlangan manbada uchragan deyktik birliklar turi va soni jihatdan o'rganilib, statistik tahlil qilinadi. Tahlildan kelib chiqilgan xulosa sifatida o'zbek tili diniy diskursida deyksisning shaxs, makon, zamon, diskurs deyksisi va sotsial(ijtimoiy) deyksis kabi deyksislarning barcha turlariga namunalar uchrashi misollar bilan ko'rsatib beriladi. Eng e'tiborlisi, diniy matnlarda shaxs deyksislarining boshqa deyksis turlariga qaraganda ancha faol ishlatilishi diniy diskursning o'ziga xos xususiyati ekanligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: *pragmalingvistika, deyksis, diniy diskurs, deyksis turlari, tafsir, shaxs deyksisi, sotsial deyksis.*

Esonturdiyeva Dilnoza,

Doctoral Candidate

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Denov, Uzbekistan

d.esonturdiyeva@dtpi.uz

ANALYSIS OF DEICTIC UNITS IN RELIGIOUS TEXTS IN THE UZBEK LANGUAGE (IN THE EXAMPLE OF THE INTERPRETATION OF SURAH MULK)

ABSTRACT

The article selects deixis, one of the main research subjects of pragmalinguistics, as the object of research. In particular, it describes in detail what words deictic units are expressed in the language, how many main types of them exist. It also studies the extent to which deixis actively participates in religious texts in the Uzbek language and what their significance is in the pragmatic analysis of the text. The analysis was carried out on the example of the Uzbek translation of Surah 67 (Surah Mulk) of the Holy Quran by Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. The types and numbers of deictic units found in the selected source are studied and statistically analyzed. As a conclusion drawn from the analysis, it is shown with examples that in the religious discourse of the Uzbek language, deixis of all types of deixis, such as personal, spatial, temporal, discourse deixis and social (social) deixis, are found. Most notably, it is revealed that the more active use of personal deixis in religious texts than other types of deixis is a characteristic of religious discourse.

Keywords: *pragmalinguistics, deixis, religious discourse, types of deixis, interpretation, personal deixis, social deixis.*

Эсонтурдиева Дилноза,

базовый докторант

Деновский институт предпринимательства и педагогики

Денов, Узбекистан

d.esonturdiyeva@dpi.uz

АНАЛИЗ ДЕЙКТНЫХ ЕДИНИЦ В РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТАХ НА ЯЗЫКЕ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУРЫ МУЛЬК)

АННОТАЦИЯ

В статье в качестве объекта исследования выбран дейксис, один из основных предметов исследования прагмалингвистики. В частности, подробно описывается, какие слова выражают дейктические единицы в языке, сколько существует их основных типов. Также изучается степень активного участия дейксиса в религиозных текстах на узбекском языке и каково его значение в прагматическом анализе текста. Анализ проводился на примере узбекского перевода 67-й суры (Сура Мульт) Священного Корана, выполненного шейхом Мухаммадом Садиком Мухаммадом Юсуфом. Изучаются и статистически анализируются типы и количество дейктических единиц, обнаруженных в выбранном источнике. В качестве вывода, сделанного на основе анализа, на примерах показано, что в религиозном дискурсе узбекского языка встречаются дейксисы всех типов, таких как личный, пространственный, временной, дискурсивный дейксис и социальный (социальный) дейксис. Наиболее примечательно то, что выявлено более активное использование личной дейксисы в религиозных текстах по сравнению с другими типами дейксисы является характерной чертой религиозного дискурса.

Ключевые слова: прагмалингвистика, дейксис, религиозный дискурс, типы дейксиса, интерпретация, личный дейксис, социальный дейксис.

Kirish. Insoniyat yaralibdiki, u o'zini o'rab turgan borliqni anglashga, u haqidagi bilimlarni o'rganishga va bu haqida tafakkur qilishga harakat qiladi. Uning tafakkur mahsuli esa, shubhasiz, tilda namoyon bo'ladi. Chunki inson ongida paydo bo'lgan o'y va fikrlarini xoh og'zaki, xoh yozma tarzda bayon etmasin, buni muayyan til birliklari yordamida ifodalaydi. Bayonning tinglovchi yo o'quvchiga tushunarli bo'lishida hodisaning qachon, qayerda ro'y bergani, kim tomonidan sodir etilgani kabi axborotlarning ko'rsatib o'tilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Tilshunoslikda bunday birliklar deyktik birliklar yoki indeksikallar deb ataladi. Deyksis grekcha "deixis" so'zidan olingan bo'lib, ko'rsatish, ishora ma'nosini anglatadi. Tilshunoslikda deyksis hodisasi dastlab nemis olimi K.Brugmann tomonidan o'rganilgan. Deyksis nazariyasining ishlab chiqilishida K.Byulerning ham xizmatlari katta. U til nazariyasiga oid tadqiqotida deyksisning mohiyati, turlari, deyktik birliklarning vazifalari xususida ma'lumot bergan [Бюлер,2001:528]. Keyinchalik deyksis pragmalinqvistikaning asosiy tadqiqot predmetiga aylangan.

Asosiy qism. Levinson nazariyasiga ko'ra deyksislarning asosiy besh turi mavjud. Bular shaxs deyksisi, makon deyksisi, zamon (vaqt) deyksisi, diskurs (matn) deyksisi va sotsial (ijtimoiy) deyksislardir.

Shaxs deyksisi. Shaxs deyksisi bu deyksisning shaxslarga ishora qiladigan turidir va u odatda kishilik olmoshlari bilan ifodalanadi. Levinson fikriga ko'ra shaxs deyksisi muloqot vaziyatida ishtirokchilarning rolini ko'rsatib beradi, bu yerda muloqot ishtirokchilari deyilganda so'zlovchi va tinglovchi tushuniladi. Shu boisdan ham deyksisning bu turini muloqotda eng muhim ahamiyat kasb etuvchi birlik deyish mumkin. Shaxs deyksisi o'zbek tilida kishilik olmoshlari, shaxs otlari, ko'rsatish olmoshi yoki ko'rsatish olmoshi+shaxs oti qolipidagi birikmalar, otlashgan sifat va sifatdoshlar (*men, sen, u, biz(lar), siz(lar), ular, kamina, faqir, do'st, o'rtoqlar, o'shalar, o'sha odamlar, anavi kimsa, yaxshilar, kelganlar va hikazolar*) bilan ifodalanadi.

Makon deyksisi. Makon deyksisi deyksisning o'rin-joyga ishora qiluvchi turidir. Levinson makon deyksisi muloqot vaziyatida so'zlovchining joylashgan o'rniga yoki so'zlovchi ko'rsatayotgan biron makonga ishora qiladi deydi. Shuningdek, makon deyksisi ma'noviy jihatdan so'zlovchi yoki tinglovchiga yaqin yoki uzoqda joylashgan manzilga ishora qiluvchi deyktik birliklarga bo'linadi. Ular olmoshlar, o'rin-joy otlari, ravishlari, ko'makchilar va makonni bildiruvchi boshqa birliklar ko'rinishida (*bu yer, har joy, hech qayer, shaharda, tepada, oldida, orqasida va h.*) aks etadi.

Deyksisning uchinchi turi bu **zamon (vaqt) deyksisidir**. Zamon deyksisi bu deyksisning til birliklari orqali ma'lum bir vaqtga ishora qiluvchi turidir. Levinson zamon deyksislari og'zaki yo yozma axborotda bayon etilgan hodisaning qachon sodir bo'lgani yoki bo'lishiga ko'rsatib beradi. Manbalarda bu deyksis turi "time" deyksisidan tashqari "temporal" deyksis deb ham ataladi. Tilimizda zamon deyksisi ko'rsatish olmoshlari, belgilash va bo'lishsizlik olmoshlari, payt otlari, payt ravishlari (*shunda, o'shanda, shu paytda, har qachon, har vaqt, har doim, hech qachon, hech, tongda, tunda, tsundan keyin, oldin, avval, so'ng kabi*) bilan ifodalanadi.

Diskurs deyksisi. Ushbu turdagi deyksisni alohida hodisa sifatida ajratib olib o'rganish lozimligini targ'ib etganlardan biri R. Lakoffdir. Olima zamon-makon deyksisi bilan bir

qatorida, emotsional va diskurs deyxsislarini ham ajratib o'rganishni taklif qilgan. Diskurs yoki matn deyxsis matnning ma'lum qismiga ishora qiluvchi iboralarning qo'llanishida namoyon bo'ladi. Masalan, "har holda", "aksincha" kabi iboralar matnning oldingi yoki keyingi qismlariga ishora vositasidir. Bunday iboralarning deyktiklar qatoriga kiritilishining sababi ular ishtirokida tuzilgan nutqiy strukturalarning referentini matndan izlash imkoni mavjudligidadir [Lyons, 1975: 55]. Ular "navbatdagi bobda", "oxirgi abzatsda", "kelgusi yakshanba" kabi iboralardek matnda deyktik ma'noni oladilar. Shuningdek, ko'rsatish olmoshlari "bu", "o'sha", "(u)" ham matnning oldingi va keyingi qismlariga ishora qiladilar [Safarov, 2008: 195]. Shu boisdan ham deyxsisning bu turi ayniqsa yozma muloqotda va matnlarda funksional va semantik jihatdan judayam muhim rol o'ynaydi.

Sotsial deyxsis. Deyksis kategoriyasini pragmalingsvistikaning asosiy tadqiq predmetlaridan biri sifatida qaragan G. Yul, shaxs deyxsisining uch qismli ekanligini ("men", "sen", "u") qayd etayotib, e'tiborni dunyoning ko'pgina tillarida so'zlovchi, adresat va uchinchi (kuzatuvchi yoki muloqot ishtirokchisi bo'lmagan) shaxs jamiyatda tutgan ijtimoiy mavqeiga nisbatan nomlanishlariga e'tiborni qaratadi [Safarov, 2008: 209]. Eng asosiysi, bu tillarda shaxs ijtimoiy mavqeyi maxsus lisoniy birliklar, grammatik shakllar vositasida ifodalanadi. "Honorifiklar"(honorifics) deb atalayotgan ushbu birliklarning nutqiy muloqot matnlarida qo'llanishi sotsial deyxsis hodisasining namunasi sifatida talqin qilinadi [Yule, 1996: 10-11]. O'zbek tilida asosan shaxs otlari (qarindoshlikni bildiruvchi shaxs otlari, kasb, mansab, unvonni bildiruvchi shaxs otlari va odamlarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyini ifodalovchi boshqa til birliklari) bilan ifodalanadi. Masalan: *validam, padari buzrukvor, ona qiz, ustoz, olampanoh, vazir janoblari, muhtaram prezident, oqsoqol, go'zal honimlar, qadrlil talabalar* kabi.

Har qanday matnni pragmatik jihatdan tahlil qilarkanmiz, ularning deyktik birliklardan xoli emasligiga guvoh bo'lamiz. Shu jumladan, diniy diskurslar ham bundan mustasno emas. Masalan Allohning bandalariga xitobi bo'lmish muqaddas Qur'on oyatlari matnida ham deyxsisning deyarli barcha turlarini ko'plab uchratish mumkin. Quyida tahlilni muqaddas kitobning 29-porasidan o'rin olgan va 67-surasi bo'lgan Mulk surasi tafsiri (ya'ni o'zbek tilidagi so'zma-so'z tarjimasini) misolida davom ettiramiz. Ushbu surai karima o'zining birinchi oyatida kelgan "Mulk" – "podshohlik" so'zi bilan nomlangan. Ko'pchilik uni o'zining birinchi so'zi bilan nomlab, Taborak surasi deb ham ataydilar. Sura 30 oyatdan iborat bo'lib, "Makkiyah", ya'ni Makkada nozil bo'lgan suralardan biri hisoblanadi. Tadqiqotga manba sifatida shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasiga bag'ishlangan "Tafsiri Hilol" kitobida keltirilgan Mulk surasining o'zbekcha tarjimasini olindi.

Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1952-yil 15-aprelda andijonlik islomshunos Muhammad Ali oilasida tug'ilgan. 2015-yil 10-mart sanasida olamdan o'tgan. U O'zbekistondagi musulmonlarning ilmiy va diniy madaniyatini yuksaltirishga bag'ishlangan respublika bo'ylab o'tkazilgan ko'plab tadbir va yig'ilishlarda qatnashgan. Qur'onning o'zbek tiliga semantik tarjimasini amalga oshirgan, islom ilmlariga oid yuzdan ortiq kitob va tarjimalarini nashr ettirgan. "Tafsiri Hilol" Qur'oni Karim kitobining Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub olti jildlik mukammal tafsiridir. O'rta Osiyoda yozilgan eng yangi tafsiridir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining 61-sonli tavsiyasi bilan chop etilgan. Olim asarni 1991-1993-yillar oralig'ida Makka shahrida yozgan (Wikipediya). Hozirgi kunda bu asar nafaqat o'zbek xalqi

balki qardosh bo'lgan qozoq, qirg'iz, turkman xalqlari va Yevropa, Osiyo mamlakatlari musulmon aholisi uchun Qur'oni Karimning eng ishonchli tarjima va tafsiri bo'lib xizmat qilib kelmoqda, shu sababdan ham ushbu tadqiqot uchun Mulk surasining "Tafsiri Hilol"dagi o'zbekcha tarjimasi tanlab olindi.

Mulk surasi matnidagi deyktik birliklarni tahlil qilarkanmiz, dastlab sura matnidan parcha keltirishni lozim topdik: 1. **Podshohlik O'z qo'lida bo'lgan Zot** barakotli, ulug' bo'ldi. U har bir narsaga o'ta qodirdir. 2. U o'lim va hayotni **sizlarning qaysilaringiz** amalda yaxshiroq ekaningizni sinash uchun yaratdi. U o'ta izzatlidir, o'ta mag'firatlidir. 3. U **yetti osmonni** tabaqama-tabaqa yaratgan Zotdir. **Rohmanning** yaratganida hech tafovut ko'rmassan. Qayta nazar sol! Biror kamchilik ko'ryapsanmi? 4. **So'ng** takror-takror nazar sol, nazar istaganini topa olmay, **senga** horib-charchagan holda qaytadir. 5. Va batahqiq, **dunyo osmonini** chiroqlar bilan ziynatlab qo'ydik va **ularni shaytonlarga** otiladigan narsa ham qilib qo'ydik. Va **u (shayton)larga** lovullagan olov azobini tayyorlab qo'ydik. 6. **O'z Robblariga** kufr keltirganlar uchun **jahannam** azobi bordir va **u qanday ham yomon borar joy!** 7. **Ular jahannamga** tashlangan chog'larida **uning** hangragan ovozini eshiturlar, **u** esa qaynab turadir [Muhammad, 2021]. (Mulk surasi 30 oyatdan iborat bo'lsa-da, maqolada hajm kengayib ketmasligi zaruratidan yuqorida suradagi dastlabki 7 oyatnigina keltirdik).

Matnda "U", "Rohman", "Rob" so'zlari shaxs deyksisiga misol bo'lib, Allohga ishora qiladi (ushbu maqolada matndagi Allohga ishora qiluvchi deyksis namunalari taqriban deyksislarning shaxs deyksisi turi ichiga kiritilib tahlil qilindi, chunki deyksisning boshqa turlariga mutlaqo mos kelmaydi), ammo bu bilan yagona Xoliq zot aslo U yaratgan maxluqotlar, xususan, insonlarga teng yoki ular safiga kiritish mumkin degan fikrda emasmiz), "sizlarning qaysilaringiz, sen, O'z Robblariga kufr keltirganlar, ular" kabi so'zlar ham shaxs deyksislari bo'lib, insonlarga ishora qiladi. "Shaytonlarga, ularga" so'zlari shaytonga ishora qilgan. "Yetti osmon, dunyo osmoni, jahannam, u naqadar yomon borar joy, uning ovozi, u" kabi so'zlar esa makon (o'rin-joy) deyksislari hisoblanib, osmonga va do'zaxga ishoralar tarzida ishlatilgan. "So'ng" so'zi esa vaqt deyksisiga misol bo'lsa, "Podshohlik O'z qo'lida bo'lgan Zot, U yetti osmonni tabaqama-tabaqa yaratgan Zot" kabi deyktik birliklar sotsial deyksisning yaqqol namunasi bo'lib, Allohga ishora qiladi va shu bilan birga Uning qudratini, bandalari bilan ijtimoiy masofasi va mavqeyining tafvutini ifoda etadi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot obyekti sifatida olingan Mulk surasining tafsiri batafsil tahlil qilinganda, manbada deyksisning beshta asosiy turining barchasi uchrashiga guvoh bo'lindi. Xususan, shaxs deyksisi 72 o'rinda, makon deyksisi 17 o'rinda, zamon deyksisi 2 o'rinda, 1 o'rinda diskurs deyksisi va 6 o'rinda sotsial deyksis qo'llanilgani aniqlandi. Ko'rinib turganidek, bu matnda eng ko'p shaxs deyksislari ishtirok etgan bo'lib, ular Allohga, Uning payg'ambariga (Muhammad s.a.v.) va yana Uning musulmon bo'lgan va bo'lmagan yaratqilari –bandalariga ishora tarzida uchraydi. Matndagi makon deyksisi birliklari esa Yer, Osmon, Jannat va Do'zax kabi o'rin-joylarga ishora qilib kelgan. Tahlil jarayonida e'tiborimizni tortgan yana bir jihat sura matnida *Podshohlik o'z qo'lida bo'lgan Zot, U yetti osmonni tabaqama-tabaqa yaratgan Zot, U sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ygan Zot, osmondagi Zot, U sizlarni yo'qdan bor qilgan va sizlarga quloqni va ko'zlarni va dillarni bergan Zot, U sizlarni yer yuzida yaratib, ko'paytirgan Zot* kabi o'ziga xos deyktik birikmalar qo'llanilgan bo'lib, ular Yaratganning sotsial mavqeyini ta'kidlash orqali Unga, ya'ni Allohga ishora qiluvchi sotsial deyksis namunalaridir.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan shunday xulosalarga kelish mumkinki, kommunikatsiya bu insonlarning o'zaro axborot almashish jarayoni sifatida namoyon bo'lar ekan, bu muloqotda kishilar yetkazmoqchi bo'lgan fikrlari qachon, qayerda sodir bo'lganligi, fikrning kim tomonidan kimga qarata aytilayotgani, ularning ijtimoiy mavqeyi qay darajada ekanligi kabi muloqotning pragmatik maqsadi va natijasini aks ettiruvchi eng muhim omillar deytik birliklar orqali ifodalanadi. Har qanday matnning yaratilishidan maqsad axborot uzatish ekanligi inobatga olinsa, hech bir matn deytik birliklardan xoli emasligini anglash mumkin. Jumaladan, Islom dinining muqaddas kitobi bo'lgan Qur'oni Karim ham. Negaki bu kitob ham Allohning o'z yaratilishiga aytgan so'zlari yig'indisi bo'lgan muqaddas kitobdir. Shu boisdan kitobning 29-porasidan o'rin olgan ilk sura (Mulk sura)si matni tahlil qilinganda yuqoridagi fikr o'z tasdig'ini topdi. Sura matnida jami bo'lib 98 o'rinda deytik birliklar uchradi, shulardan eng ko'p takrorlangani shaxs deyksisi bo'lib, 72 o'rinda takrorlanganligiga guvoh bo'lindi.

Iqtiboslar/Сноски/References/Каунаklar:

1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М.: Прогресс, 2001. – 528 с.(Byuler K. Teoriya yazika. Rerezentativnaya funktsiya yazika. – М.: Progress, 2001. – 528 с).
2. Levinson, Stephen C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
3. Lyons J. Deixis as the sources of reference // Formal semantics of natural language: Papers from a Colloquium sponsored by King's college research centre. – Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1975. – P. 61–83.
4. Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsihi Hilol.– Toshkent: “Hilol-nashr”, 2021. – 3808 b.
5. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: 2008. – 320 b.
6. Yule G. Pragmatics. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. – 138 p.
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sodik_Muhammad_Yusuf